

O‘ZBEKISTON YAIMI (YALPI ICHKI MAHSULOTIDAGI) MEVA SABZAVOTCHILIK ULUSHI

Sohib Islamov

Toshkent davlat agrar universiteti, Qishloq xo'jaligi mahsulotlarni saqlash va qayta
ishlash kafedrası profesori

Dildora Saidova

Toshkent davlat agrar universiteti, Agroiqtisodiyot kafedrası dotsenti

Xolyigitov Umidjon

Toshkent davlat agrar universiteti, Agrologistika va biznes fakulteti

1-bosqich talqbası

Xamrayeva Navro'za

Toshkent davlat agrar universiteti, Meva sabzavotchilik va uzumchilik fakulteti

1-bosqich talabasi

Anotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida YAIMI (Yalpi ichki mahsulot) ning qishloq xo'jaligi iqtisodiy tarmoqlaridan bir bo'lgan meva-sabzavotchilikni sohasini samaradorligini optimal darajaga ko'tarish masalasi bugungi kundagi mamlakatimiz iqtisodiyotining eng dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Chunki, qishloq xo'jaligi mamlakatimiz iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biridir.

Kalit so'zlar: YAIMI (Yalpi ichki mahsulot), meva-sabzavotchilik, qishloq xo'jaligi, iqtisodiyot, iqtisodiy samaradorlik, iqtisodiy tarmoqlar.

Annotation: In this article, the question of increasing the efficiency of the fruit and vegetable sector, which is one of the agricultural economic sectors of the Republic of Uzbekistan's GDP (Gross Domestic Product), is considered one of the most urgent tasks of our country's economy today. Because agriculture is one of the main sectors of our country's economy.

Key words: GDP (gross domestic product), fruit and vegetable production, agriculture, economy, economic efficiency, economic sectors

Аннотация: В данной статье вопрос повышения эффективности плодово-овощной отрасли, которая является одной из агропромышленных отраслей экономики Республики Узбекистан по ВВП (Валовому внутреннему продукту), рассматривается сегодня как одна из наиболее актуальных задач экономики нашей страны. . Потому что сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики нашей страны.

Ключевые слова: ВВП (валовой внутренний продукт), производство фруктов и овощей, сельское хозяйство, экономика, экономическая эффективность, отрасли экономики

Dastlabki ma’lumotlarga ko’ra, 2019-yilda O‘zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsuloti (YaIM) hajmi joriy narxlarda 511 838,1 mlrd. so‘mni tashkil etdi va 2018-yil bilan taqqoslaganda 5,6 % ga o’sdi. YaIM deflyator indeksi 2018-yildagi narxlarga nisbatan 119,2 % ni tashkil etdi.

YaIM iqtisodiy rezident-birliklar ishlab chiqarish faoliyatining yakuniy natijasini ifodalovchi va ushbu birliklar tomonidan yakuniy foydalanish uchun ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlar qiymati orqali o’lchanadigan milliy hisoblar tizimining asosiy ko’rsatkichlaridan biridir.

Meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtirish, saqlash, qayta ishlash va eksport qilish bo’yicha rivojlangan davlatlar tajribalarining tahlillari ushbu mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilarning kooperatsiyasi va klasterlarini rivojlantirish zarurati borligini ko’rsatmoqda, deydi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi yetakchi ilmiy xodimi Sobir Xasanov.

Ma’lumki, mamlakatimizdagi mavjud tabiiy-iqlim sharoiti qishloq xo’jaligi mahsulotlarini, xususan, meva-sabzavotchilikni barqaror rivojlantirish imkonini beradi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumati tomonidan sohani bozor munosabatlariga o’tish jarayonida meva-sabzavotchilikni rivojlantirishga ustuvor yo’nalishlar sifatida katta e’tibor qaratilmoqda. Zero, meva-sabzavotchilik mahsulotlarini tashqi bozorlarda sotish hisobiga mamlakat valyuta tushumining sezilarli qismi shakllanayotganligi ham sohani tubdan isloh qilish va jadal rivojlantirishning ustuvorligidan dalolat beradi.

Xususan, so’nggi yillarda bir qator farmon va qarorlar qabul qilindi. Bularga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 martdagi “O‘zbekiston Respublikasida meva-sabzavotchilikni jadal rivojlantirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi PF-5388 va 2019 yil 23 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo’jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo’ljallangan strategiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi PF-5853 sonli farmonlari hamda 2018 yil 17 oktyabrdagi “Meva-sabzavot mahsulotlarini tashqi bozorlarga chiqarish samaradorligini oshirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi PQ-3978, 2019 yil 14 martdagi “Meva-sabzavotchilik sohasida qishloq xo’jaligi kooperatsiyasini rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-4239 qarorlarini keltirish mumkin.

Meva-sabzavotchilik tarmog‘ini barqaror rivojlantirish uchun tavsiya etilayotgan chora-tadbirlar

birinchidan, meva-sabzavotchilik sohasini modernizatsiya qilish, yangilash, sohani barqaror rivojlanishida kuchli turtki beradigan va ishlab chiqarilgan mahsulotlarning raqobatbardoshligini ta’minlash chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish;

ikkinchidan, dunyo mamlakatlari iste’mol bozorini importga bog‘liqligining kuchayganligi natijasida oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligini ta’minlash, agrar sektorni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash va boshqarish mexanizmini takomillashtirish;

uchinchidan, yildan yilga suv resurslarining tanqisligi yuzaga kelayotganligi tufayli, sug‘oriladigan yerlardan unumli foydalanish imkoniyatining cheklanganligi sug‘orishning innovatsion texnologiyalarga asoslangan ilg‘or usullaridan foydalanish, xususan, tomchilatib sug‘orishni keng joriy etish masalasiga alohida ahamiyat qaratish;

to‘rtinchidan, meva-sabzavotchilikning barqaror rivojlanishiga ta’sir qiluvchi omillar ichida fermer va qishloq xo‘jaligi korxonalarining iqtisodiy, texnologik, huquqiy va boshqa sohalardagi imkoniyatlari va erishgan natijalarini chuqur tahlil qilish hamda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish orqali mavjud ilmiy va innovatsion imkoniyatlarni ishga solish;

beshinchidan, aholi ehtiyojlarini ta’minlash maqsadida mamlakatga import qilinayotgan meva-sabzavotchilik mahsulotlari o‘rnini ichki imkoniyatlarimizdan to‘la va samarali foydalanish hisobiga to‘ldirishni nazarda tutuvchi dasturlarni qabul qilish va boshqalar.

Shuningdek, meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtirish, saqlash, qayta ishlash va eksport qilish bo‘yicha rivojlangan davlatlar tajribalarining tahlillari ushbu mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilarning kooperatsiyasi va klasterlarini rivojlantirish zarurati borligini ko‘rsatmoqda.

Meva-sabzavotchilik sohasini iqtisodiy tomondan o‘sishi mavjud ichki resurslardan foydalanishni yanada kengaytirish hisobiga bo‘lishi kerak emas, balki mahsulotlarni sifat jihatidan zamon talablariga javob beradigan raqobatbardosh ishlab chiqarish kooperatsiyasi va klasterlar tizimini joriy etish hisobiga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. https://stat.uz/uploads/docs/yalpi_ichki_mahsulot_dekabr_uz.pdf
2. <https://review.uz/uz/post/ozbekistonda-meva-sabzavotlikni-rivojlantirish-tendenciyalari-va-istiqbollari>
3. <https://kun.uz/news/2019/10/31/meva-sabzavot-eksporti-hajmini-5-milliard-dollariga-yetkazish-vazifasi-qoyildi?q=%2Fnews%2F2019%2F10%2F31%2Fmeva-sabzavot-eksporti-hajmini-5-milliard-dollariga-yetkazish-vazifasi-qoyildi>
4. <https://stat.uz/uz/component/search/?searchword=YaIM&searchphrase=all>
5. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/01/20/gdp/>